

УДК 657.12

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ**

**SECURING ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM
OF THE ORGANIZATION MANAGEMENT**

©**Дедова О. В.**

канд. экон. наук

Брянский государственный университет

им. акад. И. Г. Петровского

г. Брянск, Россия, o.vod2012@yandex.ru

©**Dedova O.**

Ph.D., Petrovsky Bryansk State University

Bryansk, Russia, o.vod2012@yandex.ru

©**Мельгуй А. Э.**

канд. экон. наук

Брянский государственный университет

им. акад. И. Г. Петровского

г. Брянск, Россия, mae1089@yandex.ru

©**Melgui A.**

Ph.D., Petrovsky Bryansk State University

Bryansk, Russia, mae1089@yandex.ru

©**Ермакова Л. В.**

канд. экон. наук

Брянский государственный университет

им. акад. И. Г. Петровского

г. Брянск, Россия, tkdtkd@yandex.ru

©**Ermakova L.**

Ph.D., Petrovsky Bryansk State University

Bryansk, Russia, tkdtkd@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрены элементы метода бухгалтерского учета как основополагающие инструменты формирования обобщенной информации об имущественном состоянии организации, ее обязательствах и финансовых результатах для принятия эффективных управленческих решений.

Abstract. The article describes the elements of the accounting method as the fundamental tools for the formation of generalized information about property status of the organization, its commitments and the financial results for acceptance of effective administrative decisions.

Ключевые слова: элементы метода бухгалтерского учета, бухгалтерская отчетность, руководство организацией.

Keywords: elements of accounting practices, financial statements, management of the organization.

Корпоративная управленческая система представляет собой высший уровень управления экономическим субъектом. Данная система руководства направлена на

реализацию конкретных функций деятельности предприятия. Для достижения поставленных задач получения прибыли, финансирования воспроизводственных процессов и обеспечения социальной защиты трудового коллектива необходимо формирование эффективного взаимодействия между управляющим персоналом и собственниками предприятия, при этом каждая из сторон должна достичь своей цели [1].

Как утверждают отдельные экономисты системы корпоративного управления классифицируются в зависимости от направления и цели. Она различает американскую, германскую, японскую и российскую модели. Основой выделения каждой модели является разделение и реализация функций управления и контроля в экономическом субъекте.

Так, для российской модели не производится разделения прав собственности и контроля, управления и контроля. То есть контролируют деятельность организации как собственники, так и руководство. В американской модели применяются рыночные механизмы корпоративного контроля или внешний контроль над менеджментом компании, при этом значительна роль репутации компании на фондовом рынке, поскольку она обеспечивает привлекательность дополнительных инвестиционных вложений. Германская модель отличается существенной ролью методов самоконтроля. Основным является принцип социального взаимодействия, когда все заинтересованные в развитии деятельности организации стороны имеют возможность принимать совместное решение. Репутация на фондовом рынке не важна. Японская модель управления закрыта и опирается на полный банковский контроль. Универсальной для всех стран является семейная модель, когда менеджмент осуществляют члены одной семьи. В рамках привлечения дополнительных инвестиций возможна продажа акций, но акционерам почти не делегируют право голоса, контроль за организацией полностью принадлежит семье.

Корпоративное управление, отмечают отдельные экономисты — это способ управления компанией, который обеспечивает справедливое и равноправное распределение результатов деятельности между собственниками и иными заинтересованными лицами. В российских компаниях, в отличие от германской модели, управлять иным лицам, кроме руководителей с учетом прямого мнения собственников, никто не даст. Управляют в нашей стране менеджеры различных уровней в рамках возложенных на них должностных полномочий.

Возможность реализации управленческих функций для руководителя любого уровня реальна при получении информации об условиях работы подконтрольного им объекта — отдела, цеха, подразделения, филиала, компании. После выполнения определенной работы менеджеру необходимо знать об эффективности принятых им решений, причинах положительных и отрицательных результатов, полученных при реализации каждого принятого им решения хозяйственных операций.

Такая информация в организации на всех этапах ее функционирования собирается в единой системе наблюдения и регистрации фактов хозяйственной жизни — бухгалтерском учете. Данная система фиксирует как единичные операции в первичных документах, так и на основе уникальных приемов учетного процесса (элементов метода бухгалтерского учета) собирает информацию об имущественном оснащении основными и оборотными фондами, источниках их поступления в организацию и финансовых результатах в комплексном сводном отчете — бухгалтерской отчетности [2].

Элементом бухгалтерского учета, обеспечивающими информацией управляющих всех звеньев, являются: документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, баланс и отчетность.

Документация, иначе документирование, предполагает обязательное оформление каждой операции, совершенной любым работником при выполнении своих трудовых полномочий, а также каждой сделки, связывающих компанию со сторонними лицами. Документы имеют широкий спектр особенностей составления — это индивидуальные и комплексные, первичные и сводные, расчетно-платежные и материальные,

распорядительные и универсальные, унифицированные и разработанные и т.д. Обязательным условием их признания в бухгалтерском учете является наличие реквизитов, позволяющих идентифицировать операцию, участвующих в ней лиц и стоимостное выражение осуществленного факта хозяйственной деятельности. Документация служит целям контроля, дает возможность проводить документальные проверки, обеспечивать сохранность имущества.

Инвентаризация, в отличие от документации, является приемом фактического контроля, поскольку изучается реальное наличие имущества в сравнении с данными, зафиксированными в бухгалтерских документах. Проводится работниками организации по приказу руководителя путем обмера, взвешивания, осмотра, подсчета и т.д. Может применяться внешними контролерами, если инвентаризация включена в план налоговой или аудиторской проверки, что случается далеко не часто. Современный процесс инвентаризации актуален в организациях с большим количеством товаров, готовой продукции или других материальных ценностей, поскольку в правильном подсчете товарооборота или списании сырья заинтересованы материально ответственные лица, отвечающие за их сохранность и движение. Компьютеризация всех технических процессов значительно упростила порядок проведения инвентаризации, позволив определять количество и вид ценностей в партиях с помощью специального сканера штрих кодов или терминала сбора данных, передающего всю информацию сразу в соответствующую программу, сопоставляющую наличие имущества по факту с данными бухгалтерского учета. Выявленные расхождения направляются руководителю соответствующего звена для принятия решения — проведения пересортицы, взыскания недостатков, оприходования излишков, информирования вышестоящих менеджеров для принятия более глобальных решений.

Инвентаризация признается способом наблюдения и регистрации операций, не отраженных в первичных документах, поэтому документация и инвентаризация дополняют друг друга системе первоначального фиксирования фактов хозяйственной жизни организации [3].

Денежное выражение принадлежащего организации имущества осуществляется с помощью другого элемента бухгалтерского учета — оценки, которая базируется на фактической себестоимости активов хозяйствующего субъекта. Фактическая стоимость имеющегося в организации имущества складывается исходя из затрат на их приобретение или создание в зависимости от канала поступления. Если классифицировать имущество по назначению на основное и оборотное, то первое имеет специфику оценки при поступлении, второе — при списании. Так, в состав основного имущества относятся основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, затраты в долгосрочные разработки, незавершенное строительство и прочие аналогичные направления, т.е. затраты на срок свыше 12 месяцев.

Для основных средств и нематериальных активов в российском учете возможна первоначальная, остаточная и восстановительная стоимость. Первоначальная оценка складывается из затрат на покупку или строительство (создание) за минусом возмещаемых налогов, расходов на доставку в организацию, регистрацию (при необходимости) и доведение до состояния, пригодного к эксплуатации. Если имущество поступило бесплатно (вклад в уставный капитал или безвозмездная передача), то первоначальной оценкой является рыночная стоимость получаемого имущества, определяемая с участием независимого оценщика-эксперта.

Восстановительная стоимость определяется в случае, если основные средства и нематериальные активы подвергались переоценке. Данная операция может осуществляться путем индексации на коэффициенты-дефляторы, учитывающие изменение текущих цен, или прямого пересчета по рыночным ценам, опять таки с привлечением независимого оценщика.

Остаточная стоимость определяется как разница между первоначальной или восстановительной стоимостью имущества и величиной начисленной амортизации. Амортизация в бухгалтерском учете является затратами, включаемыми в себестоимость продукции. С точки зрения экономической теории — перенос стоимости основных средств и нематериальных активов на вновь создаваемый продукт. С точки зрения финансов — источник собственных средств для воспроизводства используемых мощностей.

Финансовые вложения могут быть как долгосрочными, так и краткосрочными. Их оценка зависит от вида вложений и определяется непосредственной денежной суммой, которая затрачена на приобретение любых категорий ценных и долговых бумаг, предоставленных займов и ссуд и других вложений.

Оценка стоимости затрат, связанных с разработкой месторождений или строительством и созданием основных средств и нематериальных активов, представляет их фактическую величину, потраченную организацией по данным направлениям.

Оборотные активы представлены запасами, дебиторской задолженностью, денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. Последние оцениваются так же, как и долгосрочные вложения. Запасы оцениваются при поступлении исходя из фактических затрат на приобретение и создание, по рыночной стоимости — при внесении в виде вклада в уставный капитал, безвозмездном получении, оприходовании от ликвидации основных средств или выявленных при инвентаризации. В случае списания запасов применяется уже другая оценка — по выбытию — по себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по себестоимости первых по времени поступления активов. Данные способы оценки применяются и при списании финансовых вложений.

Дебиторская задолженность оценивается как величина всех долгов организаций и физических лиц перед компанией. При этом она может быть уменьшена на величину резервов по сомнительным долгам, если такой резерв создается. Следует отметить, что правильное управление дебиторской задолженностью — особое искусство. Обычно ее всегда рассматривают во взаимосвязи с кредиторской задолженностью — это уже совокупность долгов организации перед сторонними юридическими и физическими лицами. Специфика управления заключается в обеспечении обязательности в срок, приемлемый для всех участников. С одной стороны, для должника такая задолженность представляет собой краткосрочный бесплатный кредит, с другой, если его не погасить, наступят штрафные санкции и произойдет разрыв отношений, что чревато вплоть до возможного банкротства.

Денежные средства на редкость самая оцененная категория активов, поскольку они уже выражены в универсальном эквиваленте — рублях. Отдельный вид имущества в структуре денежных эквивалентов представляет валютные средства, для их оценки используется курс Центробанка в рублях на дату совершения операции с валютными ценностями или дату составления годового отчета.

Для руководства хозяйственными процессами менеджерам всех звеньев требуется знать все затраты, связанные с их осуществлением. При этом исчисляется не только величина каждого вида затрат, но и общая сумма, относящаяся к определенному объекту, т.е. определяется себестоимость учитываемых объектов. Себестоимость исчисляется при помощи калькуляции, используемой для контроля за величиной затрат. То есть, калькуляция является методом определения количества затрат, приходящихся на единицу или всю произведенную продукцию (работы, услуги). Данный расчет выражает конечный результат произведенной деятельности в денежной оценке с учетом стоимости всех использованных материальных, трудовых, природных и иных ресурсов [4].

Оценка и калькуляция дополняют друг друга в отношении выражения фактов хозяйственной жизни организации в виде совокупной величины всех видов затраченных средств.

Значительное количество учетных документов не позволяет иметь общую картину об имущественном положении предприятия, произведенных затратах, полученной выручке и других хозяйственных процессах ввиду хотя бы их существенного объема. Сгруппировать их по экономическим признакам в бухгалтерском учете призван метод системы счетов. Каждый бухгалтерский счет объединяет разрозненные данные о каких-либо материальных ценностях (материалы, товары, готовая продукция, основные средства), расчетах (с контрагентами, по оплате труда, с бюджетом или внебюджетными фондами), капитале (уставный, резервный, добавочный), финансовых результатах (доходы, расходы, прибыли, убытки) и других активах и обязательствах предприятия. С помощью счетов кодируется все имущество, источники его образования и полученные от их использования итоги, поскольку они имеют схожие черты, позволяющие объединять их в более крупные группы по одинаковым характеристикам.

Используя систему счетов, бухгалтерия любой факт хозяйственной жизни отражает с помощью следующего метода бухгалтерского учета — двойной записи. Это способ позволяет отражать различные явления, вызываемых хозяйственными операциями, в достаточно типовой форме по дебету одного счета и кредиту другого.

Объединение системы счетов с двойной записью в структуре элементов метода бухгалтерского учета объясняется невозможностью существованию их отдельно друг от друга. Названные элементы позволяют разные по несущественным признакам операции сводить в единую совокупность, оценивая их в денежном выражении для дальнейшего формирования общих показателей.

Контроль объектами бухгалтерского учета производится путем сопоставления активов с источниками их образования [5]. Такое сопоставление носит название балансового обобщения. Оно характеризуется равенством общей суммы видов средств и суммы источников их образования. Это равенство сохраняется постоянно.

Результаты хозяйственной деятельности содержатся в отчетности организации. Бухгалтерская отчетность — единая система информации о финансовом положении хозяйствующего субъекта за определенный период времени. Бухгалтерская отчетность, пожалуй, является тем самым основным источником информации, в котором в той или иной форме представляются все значимые показатели, характеризующие экономическое состояние предприятия [6].

В современной российской практике в состав отчетности включают основные формы — бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах — и вспомогательные формы — отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств и приложения к основным формам. На общегосударственном уровне приняты унифицированные формы бухгалтерской отчетности, однако организации могут сами исключать или дополнять отдельные формы, в них — строки и графы, отражая реальную картину имущественного состояния компании и ее обязательств. Часть показателей общепринята и обязательна к отражению, другие могут быть комплексными или детализированными, желательно наличие пояснительной записки, объясняющей, каким образом рассчитаны представленные значения.

Бухгалтерская отчетность не может быть составлена качественно, если не обобщать бухгалтерскую информацию последовательно, соблюдая установленные требования, а также не выполняя все этапы формирования отчетности [7]. Условно порядок формирования отчетности можем разделить на четыре этапа:

1. Подготовительный — предварительное определение общего объема информации на основе использования элементов метода бухгалтерского учета.
2. Аналитический — уточнение совокупной суммы доходов и расходов в разрезе видов деятельности на основании имеющихся источников информации.

3. Расчетный — распределение информации и доходах и расходах или их сводной составляющей для отражения в формах бухгалтерской отчетности, обобщение и сведения полученных данных в установленные показатели.

4. Заключительный — формирование форм бухгалтерской отчетности, их логическая проверка и утверждение.

В современных условиях трудно представить организацию, которая бы не использовала в своей деятельности интегрированные подходы к управлению производством и распределением продукции, товаров, ориентированных на потребителя. Для принятия ряда управленческих и финансовых решений руководству компании необходимы показатели, которые позволят получить информацию о финансово-экономической деятельности предприятия.

Одним из важнейших факторов успешного развития предприятия является наличие релевантной информации. В этой связи на уровне каждой отдельной организации следует говорить как о показателях, отражающих достигнутые ею результаты, так и о наличии ресурсов, позволяющих выполнять намеченные планы.

Согласно бухгалтерского словаря релевантность — одна из качественных характеристик отчетности, под которой следует понимать определенную желательную характеристику информации, способную оказывать влияние на решение пользователей, то есть предопределять управленческие и инвестиционные решения.

При этом необходимо исходить из того, что сообщение становится релевантным, если оно:

- 1) своевременно;
- 2) предсказуемо, то есть оправдывает или опровергает ожидаемые события;
- 3) неизолированно, то есть предполагает обратную связь.

Понятие релевантности позволяет провести границу между понятиями «информация» и «данные». Данные представляют собой описание объектов и событий. Если данные уже известны или они не имеют значения для лица, которому они сообщаются, то они не являются информацией. Информация может быть определена как данные, которые имеют эффект новизны для их получателя и уменьшают неопределенность его представлений. Следовательно, исходным основанием для выбора данных, включаемых в отчетность, является уверенность, что они по крайней мере представляют собой информацию, иначе эти данные не могут считаться релевантными. Когда учетные данные, включенные в финансовые отчеты, уже получены пользователями из других источников, они не имеют характера новизны, и, следовательно, не являются информацией. Если внесение таких данных в отчет требует затрат, то они должны быть исключены из финансовых отчетов.

Учетно-аналитическая система базируется на бухгалтерской информации, включающей учетные данные о фактах хозяйственной жизни, и использует аналитические приемы в целях обеспечения пользователей необходимыми сведениями в полном объеме и с высокой степенью достоверности [8].

Действующая непрерывно учетно-аналитическая система повышает уровень и расширяет область практического применения учетной информации, положительно влияя на качество подготавливаемой и представляемой отчетности, на достоверность ее показателей, т.е. эффективность учетной информации для ее пользователей. Процесс формирования учетно-аналитической информации имеет три уровня: сбор и обработка, обобщение и синтез, контроль и анализ (Рисунок).

Современные требования системы управления организацией сводятся к тому, чтобы внимание бухгалтеров было направлено не только на фиксирование фактов хозяйственной жизни, но и на определение возможностей дальнейшего развития предприятия. Такой подход

органически увязывает бухгалтерский учет и отчетность с бизнес-планированием, финансовым менеджментом. В этих условиях актуальной является задача увязки стандартов бухгалтерского учета со стандартами управления предприятием. Оценка качественных и количественных потенциальных возможностей, ресурсов производства позволяет оценить перспективы роста производства и повышения его эффективности и обосновать инвестиции, которые необходимы для достижения поставленных задач.

В этой связи особое значение имеет оценка возможностей производственных ресурсов, позволяющих освоить новые виды продукции (работ, услуг) и обеспечить соответствующее их качество, ввести новые технологии и методы организации производства. При этом предполагается опережающее развитие производственного потенциала по отношению к текущим требованиям [8].

Рисунок. Процесс формирования учетно-аналитической информации о доходах и расходах для принятия управленческих решений.

Ориентация бухгалтерского учета на обеспечение перспективы развития субъекта хозяйствования предполагает совершенствование теоретико-методологической основы и инструментария, обеспечивающего единство оперативных, текущих и стратегических методов учета и анализа, изменения соотношений внутрипроизводственной и финансовой отчетности юридического лица.

Список литературы:

1. Ермакова Л. В. Системный подход к организации управленческого учета в хлебопекарных организациях // Вестник Брянского государственного университета. 2011. №3. С. 254-257.
2. Мельгуй А. Э., Ковалева Н. Н., Дворецкая Ю. А. Порядок проведения и организация учета специальной оценки условий труда // Вестник Брянского государственного университета. 2015. №2. С. 354-360.
3. Мельгуй А. Э., Ермакова Л. В., Дедова О. В. Порядок учета и начисления заработной платы рабочим производственных предприятий // Экономика труда. 2016. Т. 3. №3. С. 279-290.
4. Дедова О. В. Особенности учета общепроизводственных и общехозяйственных расходов в хлебопекарных организациях // Бухучет в сельском хозяйстве. 2011. №11. С. 28-34.
5. Ермакова Л. В., Мельгуй А. Э. Формирование информации о затратах на производство, калькулирование себестоимости продукции хлебопечения в системе управленческого учета. Брянск: Брянский гос. ун-т им. акад. И. Г. Петровского., 2009. 309 с.
6. Кузнецова О. Н., Ковалева Н. Н. Формирование отчетных показателей о собственном капитале предприятия // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. №6 (7). С. 234-237. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/kuznetsova> (дата обращения 15.04.2017). DOI: 10.5281/zenodo.55909.
7. Ермакова Л. В., Дедова О. В., Кузнецова О. Н. Учетно-аналитическое обеспечение деятельности хлебопекарных организаций // Управленческий учет. 2017. №2. С. 44-52.
8. Дедова О. В. Развитие бухгалтерского учета доходов и расходов в системе управления деятельностью хлебопекарных организаций: дис. ... канд. экон. наук. М., 2012. 205 с.

References:

1. Ermakova, L. V. (2011). The System approach to organization of management accounting in the bakery organizations. *Vestnik of Bryansk state University*, (3), 254-257
2. Melgui, A. E., Kovaleva, N. N., & Dvoretzkaya, A. Y. (2015). The Procedure and organization of special evaluation of working conditions. *Vestnik of Bryansk state University*, (2), 354-360
3. Melgui, A. E., Ermakova, L. V., Dedova, O. V. (2016). Accounting and payroll work of industrial enterprises. *Economy of labor*, 3, (3), 279-290
4. Dedova, O. V. (2011). Specific Features of accounting of overhead and General expenses in the baking organizations. *Accounting in agriculture*, (11), 28-34
5. Ermakova, L. V., & Melgui, E. A. (2009). Formation of information about the production costs, calculation of cost of production of bread-making in management accounting system. Bryansk, Petrovskii Bryansk state University, 309
6. Kuznetsova, O., & Kovaleva, N. (2016). Formation of reporting indicators about own capital of an enterprise. *Bulletin of Science and Practice*, (6), 234-237. doi:10.5281/zenodo.55909
7. Ermakova, L. V., Dedova, O. V., & Kuznetsova, O. N. (2017). Accounting and analytical support of activities of bakery organizations. *Managerial accounting*, (2), 44-52
8. Dedova, O. V. (2012). Development of accounting revenues and expenditures in the management of bakery organizations: the dissertation on competition of a scientific degree of candidate of economic Sciences. Moscow, Timiryasev Moscow agricultural Academy, 2012, 205

Ссылка для цитирования:

Дедова О. В., Мельгуй А. Э., Ермакова Л. В. Обеспечение учетной информацией системы управления организацией // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №5 (18). С. 202-210. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/dedova-melgui> (дата обращения 15.05.2017).

Cite as (APA):

Dedova, O., Melgui, A., & Ermakova, L. (2017). Securing accounting information system of the organization management. *Bulletin of Science and Practice*, (5), 202-210